

La ficción de acuerdo intersubjetivo y tensiones conceptuales en torno a la credibilidad

BIOGRAMA

Elaborado por:

- Gustavo Araya-Martínez
Universidad de Costa Rica. gustavo.araya@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0000-0003-3302-6621>
- Ángel Hernando-Gómez
Universidad de Huelva. angel.hernando@dpsi.uhu.es
<http://orcid.org/0000-0002-6414-5415>
- Antonio-Daniel García-Rojas
Universidad de Huelva. antonio.garcia@dedu.uhu.es
<https://orcid.org/0000-0003-2997-1065>

Descripción:

A continuación, se presentan 18 biogramas anonimizados (uno por cada persona entrevistada) para la investigación respecto del concepto de credibilidad, elaborados a partir de la información pública y disponible acerca de las personas entrevistadas. Se ha eliminado todo indicador de género, nombre propio, cargos políticos o institucionales fácilmente identificables, y nombres concretos de medios o programas. Se ha mantenido la información sobre formación (universidad y país del posgrado más alto), sector, vinculación con investigación y docencia, y se señala explícitamente si la persona cuenta con registro como investigadora.

La selección de perfiles entrevistados configura un muestreo válido y teóricamente informado que maximiza la variación relevante del fenómeno estudiado. Reúne personas con alta autoridad epistémica (academia e investigación), capacidad de producción y mediación discursiva (periodismo y comunicación) y experiencia directa en la toma de decisiones y regulación institucional (ámbitos político, electoral y organismos internacionales). La heterogeneidad permite observar el objeto de la consulta (el concepto de credibilidad) no en abstracto, sino como una práctica situada en distintos campos de producción de verdad, favoreciendo la identificación de regularidades transversales y tensiones intersectoriales. Al mismo tiempo, el alto nivel de formación y trayectoria de las personas entrevistadas asegura densidad analítica, reflexividad conceptual y conocimiento experto. En conjunto, el diseño busca evitar sesgos de homogeneidad disciplinar, concentración geográfica de tradiciones teóricas y habilita la triangulación de perspectivas.

Listado de personas entrevistadas:

Entrevista 01. Sector: Academia – Investigación Biograma: Persona dedicada a la investigación en un centro de estudios políticos de una universidad pública centroamericana, así como a la docencia en una escuela de ciencias políticas de la misma universidad. Coordinó un observatorio de política nacional y presidió un colegio profesional de ciencias políticas y relaciones internacionales. Obtuvo una Maestría en Gerencia de Políticas y Programas Sociales en el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) (Costa Rica) y una licenciatura en Ciencias Políticas. Realiza estudios de posgrado en Tulane University (EE.UU.). Cuenta con registro ORCID.

Entrevista 02. Sector: Academia – Investigación. Biograma: Persona dedicada al periodismo y la investigación social. Obtuvo el Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) (Argentina) y una Maestría en Sociología Económica en el IDAES-UNSAM. Es investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina, y docente en la UNQ y en la Universidad Austral, Argentina. Ha publicado múltiples obras e investigaciones. Registrada en ORCID. Investigadora activa.

Entrevista 03. Sector: Academia – Investigación. Biograma: Persona especializada en gobernanza democrática en América Latina y en relaciones Estados Unidos-Latinoamérica. Ha trabajado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), International IDEA, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Programa Estado de la Nación (PEN) y la Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano. Coordina programas de cooperación internacional y académicos, y es docente en la Universidad para la Paz (Naciones Unidas), así como en la Universidad de Costa Rica (Ciencias Políticas) y la Universidad Nacional de Costa Rica (Relaciones Internacionales). Escribe para *World Politics Review* e *Infolatam*, y es analista política para Univisión-Atlanta, CNN y otros medios latinoamericanos. Se desempeña como consultora internacional y asesora de contenido político.

Entrevista 04. Sector: Organización Sociedad Civil. Biograma: Persona que ocupó la vicepresidencia de un país centroamericano. Abogada y politóloga, obtuvo el Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford (Reino Unido). Se graduó con honores en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad de Essex (Reino Unido). Actualmente ocupa la Secretaria General del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) en Estocolmo. Es miembro del Diálogo Interamericano (centro de investigación de políticas en Washington D.C.). Sin ORCID en la fuente.

Entrevista 05. Sector: Medios de comunicación. Biograma: Persona con Bachillerato en Derecho por la Universidad de Costa Rica y graduada en Periodismo por la Universidad

Federada de Costa Rica. Dirige el medio digital a nivel nacional en un país centroamericano. Posee experiencia en periodismo de investigación y curaduría de información.

Entrevista 06. Sector: Academia – Investigación. Biograma: Persona dedicada al periodismo y la consultoría en gobierno abierto. Obtuvo el Doctorado en Estudios de Periodismo en la Universidad de Maryland (Estados Unidos), donde también ejerce la docencia. Fue Directora General en Global Integrity (Washington D.C.) y periodista de investigación para medios escritos. Ha ganado en tres ocasiones el premio nacional de periodismo Jorge Vargas Gené (Costa Rica). Cuenta con perfil en ResearchGate.

Entrevista 07. Sector: Academia – Institucional. Biograma: Persona con trayectoria política, académica y en ciencia política. Fue ministra de Planificación y Política Económica, y ministra de Comunicación de un gobierno centroamericano. Graduada de Licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como directora de programas de opinión pública y analista política, además de la docencia universitaria.

Entrevista 08. Sector: Academia – Investigación. Biograma: Persona con Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura (universidad no especificada en la fuente). Licenciada en Filosofía por la Universidad de La Habana (Cuba) y Maestría en Comunicación por la misma universidad. Investigadora en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) y en el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica. Ha realizado investigaciones sobre brecha digital de género, uso de TIC y pandemia. Docente en el Programa de Posgrado en Comunicación y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Coordina un grupo de interés sobre comunicación, género y diversidades en el Congreso Latinoamericano de Investigación en Comunicación (ALAIIC). Registrada en ORCID. Investigadora activa.

Entrevista 09. Sector: Academia – Investigación. Biograma: Persona con Doctorado Internacional en Comunicación en línea de Industrias culturales por la Universidad de Málaga (España). Docente e investigadora en comunicación y relaciones públicas, con especialización en comunicación de la ciencia y la tecnología, y periodismo científico. Investigadora en el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). Registrada en ORCID. Investigadora activa.

Entrevista 10. Sector: Academia – Investigación. Biograma: Persona con Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica (UCR) , con especialidad en relaciones internacionales y política exterior. Es Directora e Investigadora del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Catedrática e investigadora en la Escuela de Administración Pública de la UCR y en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA). Consultora internacional para diversos organismos regionales e internacionales. Registrada en ORCID. Investigadora activa.

Entrevista 11. Sector: Medios – Academia. Biograma: Persona egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, y graduada como Licenciada en Comunicación de Masas por la Universidad Federada de Costa Rica. Ha trabajado en medios radiales, escritos, televisivos y digitales. Ha recibido varios premios por periodismo de investigación. Docente universitario. Ha ejercido la dirección del noticiero en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) de Costa Rica, así como de un medio regional. Formó parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés: *International Consortium of Investigative Journalists*).

Entrevista 12. Sector: Academia – Investigación. Biograma: Persona investigadora en economía, política y sociedad en Centroamérica y el Caribe. Graduada de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Sorbona París IV (Francia). Obtuvo un Doctorado DEA (programa de Doctorado de Estado en Sociología) en España. Fundadora y Directora de empresa de investigación de mercados y opinión pública en Centro América. Docente universitario. Registrada en ORCID.

Entrevista 13. Sector: Institucional – Político. Biograma: Persona consultora independiente en comunicación política, opinión pública y cultura cívica. Licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y Doctorado en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (EE.UU.). Asesora de comunicación en múltiples campañas presidenciales y gobiernos centroamericanos, y ocupó el cargo de ministra de Comunicación en un gobierno centroamericano. Especialista en metodología de la investigación, conducción estratégica y manejo de crisis. Ha participado en diversas investigaciones sobre cultura política y escrito diversas obras al respecto.

Entrevista 14. Sector: Institucional – electoral. Biograma: Se desempeña como Directora General de Estrategia y Gestión Política en un tribunal electoral centroamericano. Licenciada en Derecho, Diplomado en Estudios Europeos Avanzados en Comunicación Política e Institucional por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (España), Máster en Marketing, Consultoría y Comunicación Política por la Universidad de Santiago de Compostela (España), y Doctorado en Sociedad de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (España). Docente en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UCR, así como en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Capacitadora en el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ha publicado artículos en revistas especializadas y medios de comunicación.

Entrevista 15. Sector: Institucional – electoral. Biograma: Persona con Licenciatura en Derecho. Además cuenta con un Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid (España). Jurista experta en derecho electoral. Fue magistrada y

presidenta de un tribunal supremo de elecciones de un país centroamericano entre 1999 y 2021. Registrada en ORCID. Escritora de diversos artículos y textos.

Entrevista 16. Sector: Academia – Investigación. Biograma: Persona con Licenciatura en Ciencias Políticas. Es Máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca (España) y Doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca (España). Ex Directora de la sede centroamericana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Costa Rica. Profesora Asociada de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Registrada en ORCID. Investigadora activa.

Entrevista 17. Sector: Academia – Investigación. Biograma: Persona con Doctorado en Ciencias Políticas y Máster en Resolución Alternativa de Conflictos por la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), y Licenciatura en Sociología. Supervisora de investigación del Programa Estado de la Nación (Costa Rica) y del Programa Estado de la Región (Centroamérica). Investigadora en áreas de democracia y sistemas políticos. Cuenta con perfil en ResearchGate. Investigadora activa.

Entrevista 18. Sector: Academia – Investigación. Biograma: Persona con Doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (España). Docente e investigadora en la Universidad de Sevilla (España). Coordinadora del Observatorio Eurasia y del grupo de investigación *Memoria y Comunicación: los usos políticos del pasado*. Miembro del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (COMPOLITICAS). Registrada en ORCID. Investigadora activa.